

A ATUAÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EDUCATIVOS NA ESCOLA PÚBLICA

DOI: 10.5281/zenodo.14621251

Claucí Corradi Zanesco¹

¹Mestrado Profissional em Educação – Universidade Federal da Fronteira Sul

E-mail: claucizanesco@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3274231210038802>

Gizela Vanessa Hack²

²Mestrado Profissional em Educação – Universidade Federal da Fronteira Sul

E-mail: giselavanessahack@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2142157964786873>

RESUMO:

O propósito deste estudo foi compreender o trabalho do coordenador pedagógico na gestão educacional e no trabalho colaborativo, promovendo ações que efetivem a construção e sistematização dos saberes, de modo a qualificar o processo educacional em escolas públicas de Educação Básica. Para tal, utilizou-se a pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de pesquisa documental e bibliográfica. A análise possibilitou construir uma reflexão singular e fundamentada na literatura, explicitando a necessidade da (re)construção da identidade do coordenador pedagógico somada à compreensão das identidades dos demais profissionais do seu entorno. Destaca-se, assim, a importância do coordenador pedagógico como articulador do trabalho coletivo e colaborativo da escola, contribuindo para a efetivação da gestão democrática e para o desenvolvimento das práticas educacionais. Ressalta-se a complexidade envolvida na construção destes processos formativos no âmbito da escola básica pública e a urgência da compreensão da real função do coordenador pedagógico como elemento essencial para a qualificação dos processos educativos.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Gestão Democrática. Identidade. Trabalho coletivo.

1. INTRODUÇÃO

Ao abordar o trabalho do coordenador pedagógico nas escolas públicas de Educação Básica, inserimo-nos em um movimento dialógico entre a realidade dos ambientes escolares, a legislação vigente e a literatura já produzida sobre o tema. Essa reflexão é essencial para a qualificação dos processos educativos e a promoção da gestão educacional.

Por este prisma, pensar no papel do coordenador pedagógico remete-nos a uma análise histórica deste profissional da educação brasileira. As atribuições dos especialistas em educação modificaram-se ao longo do tempo, acompanhando os contextos sociais, políticos e econômicos.

A mudança de paradigma no papel do coordenador pedagógico começa a ganhar força

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Essa legislação menciona pela primeira vez os cargos de coordenação pedagógica e redefine suas atribuições (Brasil, 1996). Entre elas, destaca-se a mobilização de saberes necessários para uma construção educacional mais humanizada, substituindo a lógica do controle pela gestão democrática e pelo trabalho coletivo.

Romper com práticas tradicionais de controle e hierarquia, ainda tão presentes nas escolas, é um dos principais desafios que se propõe ao coordenador pedagógico. Segundo Vasconcellos (2011), é necessário compreender a dinâmica das escolas e engendrar neste movimento a coletividade, a participação e a democracia.

Além disso, é fundamental compartilhar e (re)conhecer as atribuições do coordenador pedagógico, como pilares para qualificar os processos educativos e efetivar a gestão democrática. Essa abordagem requer um trabalho colaborativo, articulando os diferentes atores que compõem a comunidade escolar.

Nessa ótica, este trabalho objetiva compreender o papel do coordenador pedagógico na gestão educacional e no trabalho colaborativo, promovendo ações que efetivem a construção e a sistematização dos saberes, qualificando o processo educacional nas escolas públicas de Educação Básica.

2. METODOLOGIA

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa de cunho exploratório, uma vez que os dados não podem ser transformados em números, mas possuirão uma qualidade subjetiva ao adentrar nos espaços das relações humanas (Gil, 2002).

Com relação aos métodos, utiliza os tipos de pesquisa documental e bibliográfica, na realização do levantamento de documentos e estudos já produzidos na área, tendo como estudo a legislação e os autores referendados na base teórica. Para Gil (2002, p. 3), “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Macedo (1995, p. 13) corrobora com essa perspectiva ao afirmar que este tipo de pesquisa representa o “primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou experimentação”.

De acordo com Gil (2002), embora muito semelhantes, as pesquisas bibliográfica e documental tem sua principal diferença na natureza da fonte, sendo que a última pode ser reelaborada. Desta forma a análise dos documentos possibilita ampliar a visão sobre o problema a ser pesquisado. A escolha por essa metodologia destaca-se por sua capacidade de gerar reflexões aprofundadas e sistemáticas sobre o tema investigado, ampliando a compreensão acerca das questões relacionadas ao papel do coordenador pedagógico nas escolas públicas.

3. A IDENTIDADE DO COORDENADOR PEDAGÓGICO: UMA REFLEXÃO INICIAL E NECESSÁRIA

A identidade do coordenador pedagógico no cenário educacional brasileiro permanece um tema de debate, frequentemente marcado por incompreensões e questionamentos. Sua construção nos remete, inicialmente, ao seu aparecimento no contexto educacional, quando era caracterizado por um papel controlador e fiscalizador, muitas vezes visto de forma negativa pelo corpo docente e pela comunidade escolar.

Apesar de avanços nas legislações e concepções pedagógicas, resquícios dessas ideologias ainda dificultam a (re)construção de uma nova identidade. De acordo com Lima e Santos (2007, p. 79):

[...] muitos olhares são lançados sobre a identidade e função do coordenador pedagógico na escola, não raras vezes pelos próprios pares e comunidade intra e extraescolar caricaturizando-o em “modelos” distintos e cobrando-lhe a determinação do sucesso da vida escolar e encaminhamentos pertinentes às problemáticas que se sucedem no cotidiano.

Essa fragilidade é mais evidente nas escolas públicas de Educação Básica, onde, muitas vezes, a coordenação pedagógica é exercida por professores fora de sua função original. Superar este cenário requer mais do que identificar as fragilidades, é necessário fomentar espaços de diálogo e construção coletiva que possibilitem a reconfiguração da identidade do coordenador pedagógico.

Mas como consolidar este processo de mudança no ambiente escolar? Não basta reconhecer a fragilidade, é necessário atuar junto às equipes de profissionais da educação, promovendo momentos de discussão e construção de uma nova concepção para a identidade do coordenador pedagógico. Orsolon (2002) sugere alguns caminhos para essa transformação,

principalmente a mudança de postura e a promoção do diálogo.

[...] as transformações em questão são um trabalho de autoria e de co-autoria, no qual o discurso oficial, a pressão do ambiente não são suficientes para desencadear esses processos. É necessário que haja adesão, a revisão das concepções, o desenvolvimento de novas competências e a consequente mudança de atitudes dos envolvidos no processo. Mudar é, portanto, trabalho conjunto dos educadores da escola e supõe diálogo, troca de diferentes experiências e respeito à diversidade de pontos de vista (Orsolon, 2002, p. 2).

Nesse cenário, é relevante pontuar que o coordenador pedagógico necessita reconhecer sua própria identidade para poder interagir e mobilizar um processo de reconhecimento das identidades dos demais profissionais da escola.

As atribuições do coordenador pedagógico podem ser organizadas em quatro pilares principais, conforme exposto por Lima e Santos (2007), que permitem a esse profissional orientar-se para o trabalho e fundamentar sua práxis: 1) o acompanhamento da prática docente referente ao planejamento e avaliação; 2) a formação continuada e aperfeiçoamento; 3) a promoção de situações de debate sobre o processo educativo com a comunidade escolar; e 4) estímulo e a mobilização dos professores na qualificação do processo de ensino e aprendizagem.

Deste modo, o coordenador pedagógico exerce uma liderança essencial sobre o grupo de professores, que se manifesta sob diferentes aspectos. Essa liderança é necessária para mobilizar o trabalho pedagógico, favorecer a interação e promover mudanças nas práticas pedagógicas, buscando qualificá-las. No entanto, muitas vezes, essa liderança é confundida com autoritarismo ou com uma postura centralizadora das ações pedagógicas no ambiente escolar. Essa confusão, pode comprometer a ação do coordenador pedagógico, desviando-o das suas atribuições principais. Em alguns casos, ela pode afastar os professores dos momentos de discussão e debate, fazendo com que se sintam inferiorizados ou sem voz ativa nas ações cotidianas escolares.

Superar esta barreira é essencial para que o coordenador pedagógico desenvolva um trabalho significativo. De acordo com Lima e Santos (2007), o coordenador pedagógico ao assumir esse cargo de liderança, precisa abandonar a posição autocrática e possibilitar um ambiente favorável às trocas de experiências nos debates. Seu olhar não pode ser somente às demandas urgentes, mas aos anseios da escola e da comunidade, com vistas à construção de uma educação verdadeiramente democrática.

A identidade do coordenador pedagógico vai gradativamente se construindo no acompanhamento dos processos de planejamento pedagógico e de avaliação junto aos docentes. Como destacam Lima e Santos (2007, p. 86), “o ato educativo não acontece somente numa mão, isto é, o professor ensina e o aluno aprende, também é resultante da ação entre ambos e, da forma mais sistematizada da interação do professor com outros professores e pares”.

Para exercer suas atribuições, o coordenador precisa, além de postura democrática e mobilizadora, possuir conhecimento e experiência, tanto no planejamento pedagógico quanto nos processos avaliativos. É necessário que conheça a legislação vigente, a proposta pedagógica e o Projeto Político Pedagógico (PPP) de sua escola. A fim de orientar de modo eficiente e eficaz a prática do professor. Caso contrário, reforça o mito de que especialistas têm discurso e não tem prática, tem preferência por assuntos burocráticos e não por assuntos pedagógicos.

É fundamental que o coordenador pedagógico possa, no bojo do seu trabalho, incentivar práticas curriculares inovadoras, estabelecendo parcerias de trabalho com o professor. Da mesma forma, os demais profissionais da educação precisam compreender, com clareza, as atribuições do coordenador pedagógico. Essa compreensão deve ser baseada tanto no conhecimento que preconiza a legislação, quanto no entendimento das reais necessidades de sua escola e dos processos educativos do seu entorno.

Conforme Lima e Santos (2007), o trabalho com a formação continuada de professores constitui o segundo pilar na construção da identidade do coordenador pedagógico. Essa formação deve ser conduzida e orientada de modo ativo por ele. Para Pimenta (1993), a formação continuada muitas vezes enfrenta dificuldades por ser considerada precária e insuficiente, ao passo que não consegue preparar os profissionais para a construção de um novo cidadão.

Outro pilar essencial é o estímulo e a mobilização com os diversos pares que compõem a escola: professores, direção, alunos, funcionários, pais e parceiros. Mobilizar os saberes seja na construção do PPP de maneira participativa e democrática, coordenar projetos pedagógicos e conduzir reuniões com pais são ações que não apenas fortalecem a identidade, mas também promovem o reconhecimento das diferentes identidades que compartilham com ele o processo educativo.

4. O COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO ARTICULADOR DO TRABALHO COLETIVO E COLABORATIVO

Repensar a vivência e experiência profissional do coordenador pedagógico à luz das discussões teóricas sobre gestão escolar, trabalho coletivo e colaborativo, requer inicialmente a compreensão dos conceitos de democracia e de participação. A palavra democracia, com origem etimológica grega, deriva de *demo* (povo) e *krotos* (poder). Já a participação tem raiz etimológica latina (*participio*) e significa "ter parte nas ações realizadas" (Souza, 2005).

Embora com origens distintas, os conceitos de democracia e participação dialogam no sentido de aproximar todos os atores envolvidos na tomada de decisão, garantindo voz e possibilitando a participação. Porém, no contexto da gestão democrática e participativa no âmbito escolar, estamos realmente incorporando estes significados? Todo o processo é participativo e democrático, ou apenas etapas isoladas são compartilhadas pela comunidade escolar?

Segundo Pimenta (1993), construir o trabalho coletivo, participativo e democrático não é uma tarefa simples. Afinal, estamos historicamente ligados a modos de vida individualizados, que dificulta a adoção de práticas colaborativas. Ainda assim, este é o caminho apontado pela maioria dos pesquisadores e estudiosos para o alcançar as novas metas educacionais.

Nas escolas públicas de Educação Básica, é comum que os professores apontem a falta de tempo para planejamento conjunto com o coordenador pedagógico, como fator a ser repensado. Damiani (2008) destaca que, ao fazer referência ao trabalho coletivo, é preciso de antemão diferenciar cooperação e colaboração. Enquanto o primeiro significa trabalhar ou desenvolver atividades para uma mesma finalidade, podendo manter relações hierárquicas, a colaboração implica negociação de objetivos, compartilhamento de responsabilidades e da liderança.

A realização de atividades compartilhadas no espaço escolar, por si só, não configura uma cultura colaborativa. É preciso mais, é preciso que não haja pequenos grupos ou parcelas de atores em disputa, mas em colaboração (Fullan; Hargreaves, 2000, *apud* Damiani, 2008). Neste contexto, torna-se fundamental o trabalho de articulação do coordenador pedagógico com professores, diretores e administradores. Igualmente importante

é sua capacidade de mobilizar equipes de profissionais, fortalecendo os trabalhos em grupo. O trabalho colaborativo apresenta benefícios nas atividades realizadas em/no grupo.

“O ato de pensar está aninhado em atividades socialmente organizadas e historicamente formadas, apresentando, assim, um caráter interativo, dialógico e argumentativo” (Engestrom, 1994, *apud* Damiani, 2008, p. 217). Essa perspectiva reforça a importância do trabalho colaborativo, no sentido de significar ao partícipe e não apenas executar atividades em etapas hierarquizadas e não socializadas.

Damiani (2008) aponta para a importância do trabalho colaborativo entre professores no sentido de superar ou minimizar as dificuldades do trabalho escolar. Além disso, contribui para reduzir os índices de reprovação mediante a construção de um espaço educativo mais inclusivo. Também possibilita aos professores qualificar a forma como pensam, agem, resolvem problemas e tomam decisões.

Sob esta ótica, o trabalho coletivo é entendido como uma estratégia para qualificar a práxis. Ainda que, em muitas situações, seja evitado em função de possibilitar conflitos. Porém, o conflito pode ser também a forma de garantir o respeito à diversidade e diminuir a distância entre quem planeja e quem executa. Como afirma Souza (2005, p. 18), “o coletivo na escola não significa, portanto, um todo homogêneo, orgânico e consensual”. Pelo contrário, é uma oportunidade de aprender a lidar com as diferenças como aspectos positivos na construção de significados compartilhados.

Nesse cenário, o desafio do coordenador pedagógico é constante, exigindo implementar ações coletivas e colaborativas no seio da escola, de modo a favorecer os processos de ensino e aprendizagem. A articulação do trabalho realizado pelo coordenador pedagógico ocorre no entorno do PPP da escola que, se apresenta, a priori, como um dos primeiros movimentos do coletivo escolar na orientação do trabalho pedagógico. Para Souza (2005, p. 24) “a natureza coletiva do trabalho pedagógico escolar aponta para a necessidade de que se consolidem formas cada vez mais integradas de trabalho, tendo em vista que os diferentes profissionais se articulem em torno de um projeto pedagógico comum”.

Neste sentido, a (re)construção do PPP das escolas públicas de Educação Básica podem ganhar um destaque significativo, sobretudo com a inclusão de temáticas relevantes, como as atribuições do coordenador pedagógico, do corpo docente e dos demais

especialistas, após ampla discussão com a comunidade escolar. Esta prática favorece o fortalecimento das identidades dos profissionais da educação e os vínculos com a comunidade escolar, promovendo uma compreensão mais profunda das diferentes funções exercidas no espaço educativo.

Além disso, é essencial que o PPP contemple o trabalho coletivo e colaborativo desenvolvido nos ambientes escolares. Essa abordagem é uma forma de garantir o planejamento e execução das atividades de maneira adequada, respeitando as especificidades técnicas, os anseios e as necessidades tanto da comunidade escolar, quanto do seu entorno.

Esse olhar pode ser ampliado ao incluir a comunidade no processo de discussão e produção, envolvendo gradativamente o coletivo formado pela escola, profissionais da educação, familiares dos estudantes, parceiros reais e potenciais para os projetos pedagógicos que a escola almeja desenvolver.

Essa perspectiva converge com a visão de Pimenta (2001, p. 79), ao afirmar que “o projeto político pedagógico resulta da construção coletiva dos atores da Educação Escolar. Ele é a tradução que a escola faz de suas finalidades. [...] por isso, o projeto não está pronto, mas em construção”.

5. A AÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA CONSTRUÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Ao longo da história, a educação brasileira, ao se organizar juridicamente, buscou assegurar o direito do cidadão, consolidando-o dever do Estado. Contudo, essa trajetória foi marcada por avanços e retrocessos. Para analisá-los, é necessário considerar as dimensões macro e micro sob a ótica da gestão democrática.

A educação, enquanto bem público, é fundamental para a construção da cidadania e a qualificação para o trabalho. Isso requer que todos os envolvidos assumam efetivamente suas responsabilidades no processo educacional. A Constituição Federal de 1988 reconhece a Educação Básica como um direito social e, em seu artigo 206, enfatiza a necessidade de garantir um padrão de qualidade (Brasil, 1988). No entanto, o acesso a esse direito social, que inclui o conhecimento como herança cultural, requer uma abordagem mais ampla do que a atuação de uma escola ou rede de ensino. É preciso pensar na questão intrínseca à educação: a igualdade. Garantir igualdade de condições para a construção do conhecimento, também prevista em lei, é atualmente um grande desafio.

Para engendrar as discussões acerca da gestão democrática na escola, é necessário retomar seu respaldo legal. A Constituição Federal de 1998 estabelece como um de seus princípios básicos, a gestão democrática do ensino público, juntamente com o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (Gadotti, 1994). A partir desse marco, a discussão sobre a implementação e efetivação no seio da cada escola, demanda o que Gadotti (1994, p. 2), denomina como uma “mudança de mentalidade”. Para que isso ocorra, é essencial a comunidade sentir-se partícipe neste processo de tomada de decisão e compartilhamento de responsabilidades e resultados.

De acordo com Gadotti (1994), a implantação da gestão democrática na escola, advém de duas razões essenciais. A primeira é a formação para a cidadania, uma vez que essa modalidade de gestão possibilita a toda comunidade escolar (pais, professores, alunos, funcionários) exercitar a democracia, princípio também da sociedade, que deve ser a posteriori a extensão da escola. A segunda razão é a qualificação daquilo que é específico da escola, ou seja, a interação entre os sujeitos escolares facilitará o processo de compreensão das necessidades de cada um, partindo da premissa de que o aluno aprende quando se torna sujeito da sua aprendizagem.

Para que a gestão democrática seja um processo em constante mudança, ela precisa estar apoiada nos seguintes princípios: desenvolvimento da consciência crítica, envolvimento das pessoas, participação, cooperação e autonomia (Gadotti, 1994). Além disso, é possível afirmar que, para seu melhor funcionamento precisam ser considerados também os princípios:

Gestão democrática [...] visando a democratização do acesso e da gestão e a construção de uma nova qualidade de ensino [...] Comunicação direta com as Escolas. [...] a Escola precisa ser o local privilegiado da inovação e experimentação político-pedagógica [...] autonomia da escola. Cada escola deveria poder escolher e construir seu próprio projeto político pedagógico. [...] avaliação permanente do desempenho escolar [...] para que tenha um sentido emancipatório (Gadotti, 1992, *apud* Gadotti, 1994, p. 6).

E qual é o papel do coordenador pedagógico nesse cenário? Como este profissional pode contribuir/atuar na garantia da qualificação dos processos educativos por meio da gestão democrática?

Lima e Santos (2007, p. 85) afirmam que “construir um ambiente democrático não é uma tarefa fácil e, por isso, não é empreitada para apenas um elemento”. Sob esta ótica, o coordenador pedagógico desempenha uma tarefa na mobilização da comunidade escolar,

visando possibilitar que não somente o que é emergencial seja discutido, mas que anseios e necessidades possam ser dialogados. Gradativamente, os pares passam a compreender que gestar é um ato político, social e pedagógico, e que o enfrentamento no campo de ideias, realizado de forma dialógica, é sempre positivo para a qualificação dos processos educativos.

Para compreender a gestão democrática, é fundamental refletir dimensões como a forma de escolha do diretor nas escolas públicas. No cenário brasileiro, há um movimento interessante no sentido de que a comunidade escolar tenha o direito a escolher a sua equipe diretiva, mediante votação e não como tradicionalmente é feito por indicação.

Entretanto, para que esse movimento democrático tenha profundidade e alcance de seus objetivos, é essencial considerar a postura do profissional eleito. Entretanto, para que esse movimento democrático tenha profundidade e alcance de seus objetivos, é essencial considerar a postura do profissional eleito. Não basta apenas assumir o cargo de modo democrático, é preciso adotar diariamente atitudes de construir e estimular a participação desse coletivo nas tomadas de decisões.

Nesta sentido, concordamos com Ferreira, Mello e Sette (2013, p. 1) ao afirmar que é necessário que “a gestão democrática seja vivenciada no cotidiano escolar, as relações de poder precisam ser explicitadas e enfrentadas com o fim de superar a rigidez da hierarquização e torná-las mais bem distribuídas entre a comunidade escolar”.

Outro aspecto fundamental na gestão democrática é a participação dos conselhos e entidades, que possibilitam a promoção política na escola. As Associações de Pais e Professores (APP) são um marco muito importante na tomada de decisões e pode-se afirmar que sua participação efetiva colabora, de modo positivo na descentralização do poder e para o melhor desencadeamento das ações no ambiente escolar. Os colegiados são outro fator importante no percurso de construção da cidadania, como, por exemplo, o colegiado do Grêmio Estudantil, que se apresenta como uma importante ferramenta para que os estudantes possam realmente agir de modo autônomo.

A sala de aula é determinada pelo que a circunda para além de suas paredes - e, em certa medida, interfere para além de suas paredes. Como é durante a aula que se dá a essência da Educação Escolar, é para ela que devem convergir às várias competências dos profissionais da Escola - o que não significa que todos atuarão na sala de aula! O que não significa, também, que nela só atuam os professores! (Pimenta, 1993, p. 80).

O Conselho Escolar, importante ferramenta de descentralização das ações na escola, tem como objetivo fortalecer a democracia e não simplesmente atender a uma demanda de legalidade. Para que isso ocorra, é preciso que o coordenador pedagógico atue como mediador desta mobilização, a fim de não aceitar que se mantenha na passividade e sob o controle de quem detém o poder e somente convocado para fins burocráticos.

Para Dourado (2007) ao longo da história, esses conselhos se tornaram espaços de participação de pais, alunos, professores e comunidade escolar. Contudo, restritamente responsabilizaram-se pela deliberação e participação da gestão administrativa da escola na aprovação de contas e como fontes executoras de recursos. Também, primordial para o trabalho pedagógico, é a construção e aprovação do projeto político pedagógico e do regimento escolar por pais e professores em reuniões e assembleias.

A organização do trabalho pedagógico exige da coordenação pedagógica uma capacidade de participação na gestão com vistas a garantir que o projeto político-pedagógico seja uma estratégia de planejamento democrático e que configure um processo de formação de todos os sujeitos escolares (Ferreira; Mello; Sette, 2013, p. 1).

A efetivação da gestão democrática na escola passa, ainda, por algumas atribuições do coordenador pedagógico que são fundamentais na qualificação dos processos educativos. Segundo Augusto (2006), o coordenador pedagógico possui atribuições essenciais, entre as quais destacam-se: organizar ações que fortaleçam a relação entre cultura e escola de forma ordenada e metódica; sistematizar as reflexões dos professores, integrando o planejamento, os planos de ensino e a avaliação da prática; ajustar as rotinas pedagógicas às necessidades e expectativas da comunidade escolar; e promover conexões entre pessoas, expandindo os espaços de aprendizagem. Ao ampliar os ambientes de aprendizagem o coordenador age como articulador dos ambientes e recursos, qualificando a aprendizagem do educando.

Por fim, embora o papel do coordenador pedagógico ainda seja recente em algumas práticas educacionais, ele se revela indispensável para a efetivação da gestão democrática na escola, especialmente quando observamos suas atribuições e a colaboração com os demais profissionais da educação. A gestão pedagógica, quando bem conduzida, se torna uma ferramenta potente para qualificar os processos educativos e promover um ambiente de aprendizagem mais aprendizagem mais inclusiva e participativa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou refletir sobre o trabalho do coordenador pedagógico nas escolas públicas de Educação Básica, enfatizando sua atuação na gestão democrática, na articulação do trabalho coletivo e colaborativo e na qualificação dos processos educativos. Para isso, foram analisadas a legislação existente e a literatura pertinente ao tema, com o intuito de compreender a identidade deste profissional, suas fragilidades e potencialidades.

A identidade do coordenador pedagógico no contexto educacional brasileiro está em constante construção, marcada por desafios históricos e conceituais. Apesar dos avanços nas legislações e nas práticas pedagógicas, resquícios de um modelo controlador e fiscalizador ainda dificultam a redefinição desse papel, especialmente nas escolas públicas. Superar essas barreiras requer a consolidação de uma liderança democrática, capaz de promover diálogo, mediação e a colaboração entre os diferentes atores da comunidade escolar. Neste sentido, é fundamental que o coordenador mobilize os saberes do grupo, incentive práticas inovadoras e alinhe suas ações ao Projeto Político Pedagógico, fortalecendo tanto sua identidade quanto o trabalho coletivo na escola.

A formação continuada e o estímulo à participação da comunidade escolar se apresentam como pilares essenciais para a transformação dessa identidade. Ao adotar uma postura reflexiva e articulada, o coordenador pedagógico pode romper com o trabalho individualizado, promovendo um ambiente colaborativo. Assim, seu papel se consolida não apenas como articulador, mas como agente de transformação, capaz de liderar a construção de uma prática educativa inclusiva, democrática e de qualidade.

As discussões sobre a vivência e a experiência do coordenador pedagógico evidenciam a necessidade de uma gestão escolar fundamentada na democracia e na participação coletiva. No entanto, o trabalho coletivo e colaborativo, enfrenta desafios históricos e culturais que dificultam sua implementação plena, como a ausência de tempo para planejamento conjunto e a predominância de relações hierárquicas em detrimento de práticas horizontalizadas. Nesse contexto, o coordenador pedagógico desempenha um papel importante na articulação de ações que integrem a comunidade escolar, valorizem as diferenças e que transformem os conflitos em oportunidades de aprendizado.

A construção e a constante revisão do Projeto Político Pedagógico configuram-se

como instrumentos necessários para fortalecer o trabalho coletivo e colaborativo nas escolas públicas. Ao garantir a participação de todos os envolvidos — professores, direção, estudantes, familiares e parceiros —, o PPP orienta o trabalho pedagógico e fortalece os vínculos entre escola e comunidade. Para que isso seja efetivo, o coordenador pedagógico precisa atuar como mediador, promovendo diálogos, mobilizando saberes e ampliando a participação de todos os envolvidos no processo educativo.

Por fim, destaca-se que a atuação do coordenador pedagógico é essencial para a qualificação dos processos educativos na escola pública. A complexidade da efetiva construção destes processos formativos no âmbito da escola pública exige a constante revisão de práticas e a reafirmação do papel desse profissional como um agente importante para a promoção de uma educação democrática e de qualidade.

REFERÊNCIAS

AUGUSTO, S. Desafios do Coordenador Pedagógico. **Nova Escola - Gestão Escolar**. 2006. Disponível em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/647/os-desafios-do-coordenador-pedagogico>. Acesso em: 22 out. 2024.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Brasília. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 02 dez. 2024.

BRASIL. **Constituição Da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso: 29 nov. 2024.

DAMIANI, M. F. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus benefícios. **Educar**, Curitiba, n. 31, p. 213-230, 2008. Editora UFPR. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/12795/8687>. Acesso: 10 dez. 2024.

DOURADO, L. F. Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil: Limites e Perspectivas. **Educ. Soc.**, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 921-946, out. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/w6QjW7pMDpzLrfRD5ZRkMWr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 03 dez. 2024.

FERREIRA, E. B.; MELLO, C. T. V. de.; SETTE, J. S. A. **Sala Ambiente Realidade Escolar e Trabalho Pedagógico: A gestão educacional e a organização do trabalho pedagógico**. Disponível em:

http://coordenacaoescolagestores.mec.gov.br/ufsc/file.php/1/coord_ped/sala_2/index.html?url=http%3A%2F%2Fcoordenacaoescolagestores.mec.gov.br%2Fufsc&id_curso=24. Acesso em: 30 jun. 2013.

GADOTTI, M. Gestão democrática e qualidade de ensino. In: **Iº fórum nacional desafio da qualidade total no ensino público**. Minascentro, Belo Horizonte, 28 a 30 de julho de 1994.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LIMA, P. G.; SANTOS, S. M. dos. O Coordenador Pedagógico na Educação Básica: Desafios e Perspectivas. **Educere et Educare (Revista de Educação)**, [S.I.], vol. 2, n. 4, jul./dez. 2007. p. 77-90. Disponível em:
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2014/NRE/80_coord_pedag_na_educ_basica_desafios_e_perspectivas.pdf. Acesso em: 12 dez. 2024.

MACEDO, N. D. **Iniciação a pesquisa bibliográfica: Guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa**. São Paulo: Loyola, 1995. 62 p.

ORSOLON, L. A. M. O coordenador/formador como um dos agentes de transformação da/na escola. In: ALMEIDA, L.R.de; PLACCO, V. M. N. de S. (Org.). **O coordenador pedagógico e o espaço de mudança**. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2002. Disponível em:
<http://educacaotiete.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/11/2-O-Coordenador-Pedagogico-e-o-espaco-de-mudanca.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2024.

PIMENTA, S. G. **O pedagogo na escola pública**: uma proposta de atuação a partir da análise crítica da orientação educacional. 2 ed. São Paulo: Loyola, 1991.

_____. Questões Sobre a Organização do Trabalho na Escola. In: **Revista Ideias**, v. 16. p. 78-83, São Paulo, 1993. Disponível em:
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/prp_a.php?t=017. Acesso em: 16 dez. 2024.

SOUZA, Â. R. de. (org.). **Gestão e avaliação da educação escolar**. Curitiba - PR: Universidade Federal do Paraná, Pró-Reitoria de Graduação e Ensino Profissionalizante, Centro Interdisciplinar de Formação Continuada de Professores; Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2005. 42 p. Disponível em:
http://www.cinpop.ufpr.br/pdf/colecao_1/caderno_4.pdf. Acesso em: 16 dez. 2024.

VASCONCELLOS, C. dos S. **O Professor Coordenador Pedagógico como Mediador do Processo de Construção do Quadro de Saberes Necessários**. Dez./2011. Libertad - Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica. Disponível em:
http://www.celsovasconcellos.com.br/index_arquivos/Page4256.htm. Acesso em: 15 dez.

**I CONGRESSO NACIONAL DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (I
CONCIS)**

2024.